

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ В МИКРОСЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА В СРЕДЕ MATLAB/SIMULINK

SIMULATION OF RELAY PROTECTION IN A DC MICRONETWORK IN A MATLAB/SIMULINK ENVIRONMENT

ТАРАСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,

ассистент,

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

TARASOV DENIS YURIEVICH,

Assistant,

Branch of the FSBEI HE "NRU "MEI" in Smolensk.

В данной статье основное внимание уделяется проблеме стабильности переходных процессов после правильного срабатывания релейной защиты. Рассмотрена микросеть постоянного тока напряжением 400 В с фотоэлектрической системой и системой накопления энергии. Для изучения характеристик неисправностей по напряжению и току после короткого замыкания в системе предлагается ввести дифференциальную защиту по току. Микросеть постоянного тока моделируется на основе MATLAB/Simulink, чтобы подтвердить справедливость предложенного утверждения. Результаты моделирования показывают, что система защиты может правильно локализовать неисправность, точно изолировать ее и своевременно устранить. После возникновения короткого замыкания напряжение на шине восстанавливается для поддержания стабильной работы системы.

In this article, the main attention is paid to the problem of stability of transients after the correct operation of relay protection. A 400 V DC microgrid with a photovoltaic system and an energy storage system is considered. To study the characteristics of voltage and current faults after a short circuit in the system, it is proposed to introduce differential current protection. The DC microgrid is modeled on the basis of MATLAB/Simulink to confirm the validity of the proposed statement. The simulation results show that the protection system can correctly locate the fault, isolate it accurately and eliminate it in a timely manner. After a short circuit occurs, the bus voltage is restored to maintain stable operation of the system.

Ключевые слова: микросеть постоянного тока, микросеть переменного тока, MATLAB/Simulink, дифференциальная релейная защиты, фотоэлектрическая система.

Key words: DC microgrid, AC microgrid, MATLAB/Simulink, differential relay protection, photovoltaic system.

В условиях международного энергетического кризиса и все более обостряющейся экологической ситуации DG (распределительная генерация), основанная на возобновляемых источниках энергии, может значительно снизить нагрузку на окружающую среду и энергетику. Микросеть – это небольшая система производства, распределения и потребления электроэнергии, которая состоит из распределенной генерации, системы накопления энергии, устройства преобразования энергии, устройства мониторинга и защиты, нагрузки. [1, с. 1]. Эта система бывает трех видов: постоянного тока, переменного тока и гибридные переменного/постоянного тока. По сравнению с микросетями переменного тока, микросеть

постоянного тока обладает такими преимуществами, как высокая эффективность преобразования и небольшие потери в линии. Поэтому микросетям постоянного тока уделяется все больше внимания как способу создания сетей с более высокой эффективностью работы и меньшими комплексными затратами.

Поскольку в микросети постоянного тока отсутствует реактивная составляющая, напряжение на шине постоянного тока является единственным показателем безопасной и стабильной работы. [2, с. 65]. Контролируя стабильность напряжения, можно управлять стабильной работой микросети. Если напряжение на шине постоянного тока нестабильное, это может поставить под угрозу устойчивую работу нагрузки, привести к ложному срабатыванию системы защиты и даже повлиять на нормальную работу электросети в аварийных ситуациях [3, с. 86]. Стабильность микросети постоянного тока включает в себя статическую стабильность и стабильность переходных процессов. В последние годы проблема статической устойчивости микросистем активно изучалась [4, с. 203]. Методы анализа переходных процессов в основном делятся на моделирование во временной области и прямой метод Ляпунова.

В данной работе в качестве объекта исследования выбрана микросеть постоянного тока. Микросеть постоянного тока, показанная на рис. 1, построена в среде MATLAB/Simulink для анализа характеристик неисправностей системы при возникновении короткого замыкания.

Рис. 1. Микросеть постоянного тока с фотоэлектрическим источником и аккумулятором

Как показано на рис. 1., в качестве основного распределенного источника энергии используется фотоэлектрическая система, которая подключена к шине по линии постоянного тока. Существует два типа короткого замыкания: на шине F1 и фидере F2 [9, с.749]. Короткое замыкание в точке F1 влияет на все источники и нагрузки, подключенные к шине.

Традиционные методы защиты в основном включают в себя: трехступенчатую защиту от перегрузки по току, дистанционную защиту и дифференциальную защиту. В данной микросистеме использование трехступенчатой защиты от перегрузки по току не соответствует требованиям селективности и быстродействия, т.к. распределенная генерация увеличивает неопределенность внутреннего направления мощности в микросети [8, с.1045]. Таким образом, использование направленных компонентов может привести к ложному срабатыванию защиты или отказу в срабатывании. В соответствии с вышеизложенным, мы выбираем дифференциальную защита по току. Ее избирательность гарантируется в соответствии с законом Кирхгофа, то есть сумма токов, приводящих к точке повреждения, равна нулю [5, с.696].

Принцип дифференциальной защиты от линейного тока в микросети постоянного тока заключается в следующем: направление от шины к защищаемой линии является положительным. Когда система работает нормально или возникает внешнее короткое замыкание, входной ток на шину постоянного тока равен выходному току, а дифференциальный ток равен нулю; при возникновении внутреннего короткого замыкания на шине постоянного тока входной ток и выходной ток не равны [7, с.1]. Определяется величина входного и выходного токов, абсолютное значение суммы сравнивается с током настройки защиты. Если оно превышает установленное значение тока, можно определить, что происходит внутреннее короткое замыкание, и защита на обоих концах посылает разрешающий сигнал. Таким образом, срабатывает устройство защиты, и линия с коротким замыканием отключается.

В MATLAB/Simulink была смоделирована модель микросети постоянного тока с фотоэлектрической батареей и аккумулятором, как показано на рис. 1. Где сопротивление линии составляет 0,1 Ом/км, емкость линии – 0,2 мГн/км, индуктивность линии – 0,23мкФ/км, емкость фильтра – 30 Мф, напряжение на шине – 400 В, а длина шины – 0,6 км. На модели моделируется короткое замыкание между полюсами шины и фидера. Время моделирования составляет 3 секунды, а на рис. 2 показаны напряжение и ток шины при нормальной работе.

Рис. 2. Напряжение и ток на шине при нормальной работе

Биполярное короткое замыкание устанавливается, когда время моделирования составляет 1 секунду, а напряжение и ток шины и фидера соответствуют показаниям на следующем рис. 3 и 4:

Рис. 3. Напряжение и ток при коротком замыкании на шине

Рис. 4. Напряжение и ток при коротком замыкании на фидере

Из приведенных выше диаграмм форм сигналов видно, что величины изменения напряжения и тока различны. При КЗ на шине, величина изменения напряжения и тока больше, чем при КЗ на фидере. Когда на шине возникает КЗ, напряжение на шине быстро падает до 0, а затем стабилизируется на уровне 200 В, а ток резко возрастает (рис. 3). Из этого следует, что биполярное короткое замыкание, возникающее на шине, оказывает большее влияние на систему, и, следовательно, защита шины, является наивысшим уровнем защиты схемы [6, с.1840].

На рис. 5 показан ток на обоих концах линии постоянного тока до и после внешнего и внутреннего короткого замыкания. Из рисунка видно, что до и после внешнего короткого замыкания значения тока на обоих концах линии эквивалентно меняются местами, что соответствует вышеупомянутому: в указанном положительном направлении, когда линия постоянного тока имеет внешнее короткое замыкание, дифференциальный ток равен 0. При возникновении внутреннего короткого замыкания ток течет в том же направлении, что и в указанном положительном направлении тока.

Рис. 5. Токи в линии при внешнем и внутреннем коротком замыкании

На рис. 6 показан дифференциальный ток при внутреннем коротком замыкании. Настройка дифференциального тока в модуле управления защитой может быть установлена величиной 1200 А. Из имитационной диаграммы видно, что дифференциальный ток может достигать установленного значения при возникновении неисправности в течение 6 мс. У выключателя постоянного тока в моделировании задержка срабатывания составляет 2 мс. Таким образом, после 8 мс срабатывает автоматический выключатель на обоих концах, и поврежденная цепь отключается.

Рис. 6. Дифференциальный ток при внутреннем коротком замыкании

На рис. 7 показано, что после того, как система защиты заработает правильно, автоматический выключатель отключит линию через 8 мс. По сравнению с диаграммой формы сигнала напряжения короткого замыкания шины на рисунке 3 видно, что явление низкого напряжения исчезает, и напряжение на шине восстанавливается до исходного уровня 400 В после переходного периода. Это соответствует требованиям стабильности напряжения и обеспечивает стабильную работу системы.

Рис. 7. Напряжение на шине после срабатывания защиты

В этой статье мы исследуем характеристики напряжения и тока микросети постоянного тока после биполярного короткого замыкания на шине. В данном исследовании для моделирования была выбрана дифференциальная защита по току и проверена ее способность работать в сети постоянного тока. В микросети постоянного тока, напряжение становится единственным показателем, отражающим баланс мощности системы. Контролируя стабильность напряжения микросети постоянного тока, можно контролировать стабильную работу микросети. Таким образом, правильность срабатывания релейной защиты используется для оценки стабильности системы, а напряжение на шине используется в качестве индикатора для определения того, может ли система восстановиться после внутреннего короткого замыкания. Проверка и анализ моделирования был выполнен в среде MATLAB/Simulink. Сделан вывод о том, что правильное действие релейной защиты может восстановить работу системы за короткое время и имеет важное прикладное значение для стабильной работы микросети постоянного тока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wang Chengshan, Wang Shouxiang. Investigation of a number of problems of the distributed generation power supply system // Automation of the electric power system. 2018. Vol. 33(30). pp. 1-4.
2. Zhang Guorong, Wang Xinbin, Qiao Lunyan. The effect of bus voltage on a DC load in a DC microgrid // Automation of electrical equipment. 2023. Vol. 35(2). pp. 65-67.
3. Shi Jie, Zheng Zhang Hua, AI Qian. Modeling and stability analysis of a DC microgrid // Equipment for automation of electric power industry. 2022. Vol. 30(2). pp. 86-98.
4. Amr Ahmed, Radwan, Yasser Abdel-Radi and Mohamed. Linear active stabilization of DC microgrids dominated by converters // IEEE Trans Smart Grid. 2022. Vol. 3(1). pp. 203-216.
5. Karimipur D., Salmasi F. R. Stability analysis of AC microgrids with constant power loads based on Popov's absolute stability criterion // IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Brief information. 2015. Vol. 62(7). pp.696-700.
6. Andrade F., Kampouropoulos K. A study of the stability of a large signal of an inverter generator using the Lyapunov function // IECON 2014-40-th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Dallas, USA: IEEE. 2021. pp. 1840-1846.
7. Robert M. Kuzner, Giri Venkataramanan. The state of protection of DC microcircuits // Annual Meeting of the IEEE Industry Applications Society. 2018. pp. 1-8.

8. Daniel Salomonsson, Lennart Seder. Protection of low voltage DC circuits // IEEE transactions on the supply of electricity. 2019. Vol. 24(3). pp. 1045-1052.
9. LIU Xinrui, XIE Zhiyuan, SUN Quye. Fault analysis and protection of a low voltage DC bipolar microgrid // Technology of power supply systems. 2016. Vol. 40(3). pp.749-755.

© Тарасов Д.Ю., 2024.